

**YOSH FUTBOLCHILARNING CHIDAMLILIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH
USULLARI**

Jumaniyazova Maxira Raximbergan qizi

Abu Rayxon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti dotsenti.

Ruzmetova Zulxumor Qovulyaz qizi

Abu Rayxon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti II-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19364439>

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi zamonda futbol musobaqa faoliyati yuqori intensivlikdagi takroriy yugurishlar, keskin tezlanish–sekinlashishlar, tez-tez yo‘nalish almashtirish, pressing va qarshi hujumlar ketma-ketligi hamda o‘yin sur‘atining davriy tebranishi bilan tavsiflanadi. bunday dinamik yuklama sharoitida futbolchining texnik-taktik harakatlarni butun o‘yin davomida barqaror ijro etishi, qaror qabul qilish tezligi va aniqligini saqlashi hamda charchash fonida samaradorlik pasayishini minimallashtirishi ko‘p jihatdan chidamlilik sifatlarining rivojlanganlik darajasiga bog‘liq, ayniqsa, futbol uchun xarakterli chidamlilik ko‘rinishlari — umumiy aerob baza (energetik ta‘minotning barqarorligi va tiklanish tezligi), maxsus o‘yin chidamliligi (o‘yin epizodlarida yuqori intensivlikni ushlab) hamda takroriy sprintga chidamlilik (tezlik pasayishining cheklanishi) — sport natijasini belgilovchi yetakchi funksional komponentlar sifatida maydonga chiqadi. mazkur sifatlar nafaqat jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlarini, balki o‘yin davomida texnika va taktika barqarorligini, pressing, qarshi pressing samaradorligini hamda individual va jamoaviy harakatlarning uzluksizligini ta‘minlaydi.

Shu nuqtayi nazardan, 13–14 yoshli futbolchilar uchun chidamlilik sifatlarini rivojlantirishni pedagogik jihatdan asoslangan, nazoratga tayanadigan va bosqichlarga ajratilgan tarzda tashkil etish dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi. Mazkur muammoning yechimi sifatida mashg‘ulot jarayonini bosqichlar kesimida maqsadli rejalashtirish, yuklamani obyektiv va subyektiv nazorat indikatorlari (yurak urish tezligi zonalari, RPE shkalasi, maydon testlari, takroriy sprint ko‘rsatkichlari) asosida boshqarish hamda o‘yin faoliyatiga yaqin vositalarni ilmiy asosda tanlash zarurati yuzaga keladi. Bunday yondashuv chidamlilikning umumiy va maxsus komponentlarini uyg‘un rivojlantirish, charchash sharoitida texnik-taktik barqarorlikni saqlash, jarohat xavfini kamaytirish va sportchining uzoq muddatli tayyorgarligi tamoyillariga mos ravishda barqaror o‘shni ta‘minlash imkonini beradi.

Muammo yuzasidan mahalliy olimlardan I.A.Koshbaxtiyev, R.I.Nurimov, Sh.T.Iseyev, A.I.Talpdjanov, R.A.Melziddinov, I.X.Qutlimuratovlar o‘z tadqiqotlarida futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi jumladan chidamkorlik sifatini rivojlantirishga oid ma‘lumotlarni yoritishgan, biroq 13-14 yoshli futbolchilarning mazkur muammoga va fikrlariga oid ma‘lumotlar to‘liqyoritilmagan. Bu esa futbolchilarda maxsus chidamlilik darajasini rivojlantirish hamda takomillashtirish muammosi dolzarbligini belgilab beradi. MDH mutaxassisleri jumladan, I.N. Novokshyenov, A.A. Suchilin, T.S.Taneyev, M.A.Godik, A.A Nikolayevlartomonidan ham o‘rganilgan biroq, yosh futbolchilarning chidamkorlik sifatini rivojlantirish va takomillashtirishda zomonaviy texnologiyalardan foydalanish masalasi to‘liq yoritib berilmagan.

Mart, 2026-yil

Xorijiy mutaxassislar M.A.Abdelkader, J.Bangsbo, W.M.Elmosri, B.Peitersen kabi olimlar tomonidan futbolchilarning chidamkorligini rivojlantirishga oid to'liq ma'lumotlar keltirilgan.

Lekin 13-14 yoshli futbolchilar kontingentida mazkur muammoni to'liq ilmiy asoslashga doir ma'lumotlar yetarli darajada tadqiq etilmagan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, 13-14 yoshli futbolchilar tomonidan mashg'ulot jarayonida anaerob-glikolitik zonada bajariladigan faol harakatlanishlar hajmlari maxsus chidamlilik darajasining futbolchilar texnik-taktik harakatlari samaradorligi bilan o'zaro bog'liqligi to'g'risida ma'lumotlar juda kam.

Muammoning yetarlicha ishlab chiqilmaganligi hamda 13-14 yoshli futbolchilarda maxsus chidamlilik darajasini rivojlantirish hamda takomillashtirishga qaratilgan dasturiy vositalar va metodikani tasdiqlash uchun tajriba ma'lumotlarning yetishmasligi tufayli ushbu muammo dolzarbligicha qolmoqda.

Tadqiqotlar jarayonida futbol bo'yicha mutahassislarning faoliyati va o'quv- mashg'ulotlar tahlil qilish hamda kontseptual yondashuv asosida 13-14 yoshli futbolchilarning umumiy va maxsus chidamlilik sifatlarini bosqichma-bosqich rivojlantirishga qaratilgan usullar ishlab chiqildi.

Dastur 8 haftalik mikrotsikl shaklida tuzilgan bo'lib, har bir bosqich futbolchining jismoniy imkoniyatlariga mos ravishda yuklama hajmi va intensivligini oshirishni nazarda tutadi.

Dastur yosh sportchilarning anatomo-fiziologik va funksional imkoniyatlarini hisobga olgan holda tuzilgan bo'lib, umumiydan maxsusga tamoyili asosida yuklama hajmi va intensivligining izchil oshirib borilishini nazarda tutadi(1-jadvalga qarang). 1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, 13-14 yoshli futbolchilarning chidamlilik sifatlarini rivojlantirish jarayoni samarali tashkil etilishi uchun mashg'ulotlar bosqichma-bosqich, tizimli va ilmiy asoslangan tarzda rejalashtirilishi lozim.

Dastlabki tayyorlov bosqichida umumiy chidamlilikni rivojlantirishga yo'naltirilgan past va o'rtacha intensivlikdagi mashqlar organizmning yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarini yuklamalarga moslashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu bosqich sportchilarda chidamlilikning aerob bazasini shakllantirib, keyingi yuklamalar uchun zarur fiziologik sharoit yaratadi.

Asosiy bosqichda anaerob va tezkor-chidamlilik sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan intervalli va takroriy yugurish mashqlarining qo'llanilishi futbolchilarda yuqori intensivlikdagi harakatlarni uzoqroq vaqt davomida samarali bajarish qobiliyatini rivojlantiradi.

Yuklamaning nisbatan yuqori yurak urish tezligida bajarilishi energetik ta'minot mexanizmlarini faollashtirib, musobaqa faoliyatiga xos funksional moslashuvlarni kuchaytiradi.

Maxsus tayyorgarlik bosqichida futbol o'yiniga yaqin sharoitda bajariladigan mashqlar, kichik tarkibli o'yinlar va maksimal tezlikdagi yugurishlar futbolchilarning musobaqa chidamliligini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Ushbu bosqich sportchilarda charchash sharoitida texnik-taktik harakatlarni saqlab qolish, tezkor qaror qabul qilish va o'yin samaradorligini barqarorlashtirish imkonini beradi.

1-jadval

13-14 yoshli futbolchilarning chidamlilik sifatlarini rivojlantirishning bosqichma-bosqich tashkillashtirish usullari

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Mart, 2026-yil

Bosqich	Hafta	Maqsad	Mashg'ulot mazmuni	Mashg'ulot hajmi va intensivligi	Izoh
1-bosqich (Tayyorlov – umumiy chidamlilik)	1–2-hafta	Yurak-qon tomir tizimini moslashtirish, umumiy chidamlilikni oshirish	10–15 daq. sekin yugurish, aralash mashqlar (yugurish + sakrash + cho'zilish), o'yinli mashqlar '5x5'	60–70% maksimaldan, 3–4 mashg'ulot/hafta da	Nafas olish va yurak ritmini nazorat qilish
	3–4-hafta	Aerob imkoniyatlarni mustahkamlash	15–20 daq. doimiy yugurish, 4–6 km past intensivlikda, harakatli o'yinlar	65–75% maksimaldan, 4 mashg'ulot/hafta da	1 mashg'ulot – tiklanish yugurishi (yengil tempda)
2-bosqich (Asosiy – maxsus chidamlilik)	5–6-hafta	Anaerob chidamlilikni rivojlantirish	Intervallar yugurish (6×200 m, 90% intensivlikda), 'yugurish – yurish – yugurish', 'shatl yugurish' 10×30 m	80–90% maksimaldan, 4 mashg'ulot/hafta da	1 kun tiklanish mashqlari (cho'zilish, suzish)
3-bosqich (Maxsus tayyorgarlik)	7-hafta	Futbolga xos chidamlilikni mustahkamlash	15 soniya maksimal yugurish + 15 soniya dam olish (10–12 takror), '5x5' o'yin 10 daqiqa 3 set	90–95% maksimaldan, 3–4 mashg'ulot/hafta da	Mashqlar o'yin sharoitida bajariladi
	8-hafta	Musobaqa sharoitida chidamlilikni sinash	To'liq o'yin (2×20 daqiqa), Cooper testi (12 daqiqa yugurish), HRR testi	90–100% maksimaldan, 2 mashg'ulot/hafta da	Yuklama kamaytiriladi, tiklanish mashqlari qo'shiladi
4-bosqich (Tiklanish va nazorat)	9-hafta (ixtiyoriy)	Tiklanish, natijalarni tahlil qilish	Yengil yugurish, cho'zilish, nafas mashqlari	50–60% maksimaldan, 2 mashg'ulot/hafta da	Test natijalari asosida keyingi bosqich rejalashtiriladi

Yakuniy tiklanish va nazorat bosqichi esa mashg'ulot jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lib, organizmda yuzaga kelgan funksional o'zgarishlarni barqarorlashtirish, ortiqcha charchashning oldini olish hamda olingan natijalar asosida keyingi tayyorgarlik bosqichlarini ilmiy asosda rejalashtirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, jadvalda keltirilgan bosqichma-bosqich mashg'ulot modeli 13–14 yoshli futbolchilarda umumiy va maxsus chidamlilik sifatlarini kompleks rivojlantirishni ta'minlaydi. Ushbu yondashuv bolalar-o'smirlar sport maktablari va futbol akademiyalarida mashg'ulot jarayonining samaradorligini oshirish, sportchilarning sog'lig'ini saqlagan holda ularning funksional va sport tayyorgarligini yuqori bosqichga ko'tarish uchun ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Mart, 2026-yil

Xulosa. Biz tomonimizdan o'rganilgan ilmiy-uslubiy adabiyotlarda 13-14 yoshli futbolchilarning turli shiddat zonalarida hamda ham rasmiy o'yinlarda ham mashg'ulot jarayonlarida qayd etilgan tezlik bilan faol harakatlanishlari hajmi to'g'risida ma'lumotlar yetrali darajada emas. Futbolchilarning maxsus chidamlilik darajasini ifodalovchi submaksimal shiddat zonasidagi harakat amallari hajmi to'g'risida ishonchli ma'lumotlar kam berilgan.

Yosh futbolchilarning tana tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlar juda kam, u futbolchining maxsus jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlari, uning tashqil muxit sharoitlariga moslashishi, shuningdek, kasbiy va sport faoliyati bilan muhim o'zaro bog'liqlikka ega.

Tayyorgarlik qancha yuqori bo'lsa, mushak massasi foizi shuncha ko'p va yog' massasi foizi shuncha kam bo'ladi. Ortiqcha yog' massasi futbolchilarning maxsus chidamliligi darajasiga salbiy ta'sir qiladi. Olib borilgan tadqiqot natijalari tajriba guruhi futbolchilarida chidamlilik va tezkor-chidamlilik sifatleri kompleks va tizimli ravishda rivojlanganini, qo'llanilgan mashg'ulot metodikasining esa yosh futbolchilar tayyorgarligida yuqori samaradorlikka ega ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Olingan natijalar ushbu metodikani bolalar-o'smirlar sport maktablari va futbol akademiyalarining o'quv-mashg'ulot jarayoniga joriy etish maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. И.А.Кошбахтиев. Содержание учебно-тренировочных занятий по футболу на специально-подготовительном боскиче подготовительного периода, студентов отделения спортивного совершенствования / И.А. Кошбахтиев, Н.А. Кайпов, Т.Ш. Сейтмуратов. // Молодой ученый. 2014. № 20 (79). - С. 683-685.
2. Нуримов Р.И. Программирование подготовки футболистов высокой квалификации. Ташкент. 2005. –120 с.
3. Ш.Т.Исеев.Исползование инновационных методов контроля физической подготовленности футболистов «Олимпийской» сборной. Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития спорта высших достижений». Ташкент, 2019. С.31-36.
4. Ruzmetova.Z.Q. 13–14 yoshli futbolchilarning chidamlilik sifatlarini rivojlantirishning bosqichma-bosqich tashkillashtirish usullarini takomillashtirish./Ruzmetova.Z.Q.// “Ilm vaqti” (SCIENCE TIME) jurnali. Vol. 4 No. 2 (2026).- 775-781p

MODERN SCIENCE
& RESEARCH